

Idea suicida: una revisión de literatura científica

Suicidal ideation: a review of scientific literature

Yuvicza Yazumi Estrada Montejo, <https://orcid.org/0000-0003-1725-6486>

Universidad César Vallejo Piura-Perú.

Correo: yuvices@ucvvirtual.edu.pe

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo, realizar un análisis de la literatura científica relacionada con la idea suicida, hallazgos en cuanto a su definición, factores de riesgo que la condicionan y principales estrategias de prevención e intervención desde los contextos de España y Latinoamérica. Se utilizó como metodología la revisión sistemática con criterios PRISMA 2020, aplicando un enfoque mixto que integró análisis cualitativos y cuantitativos para examinar hallazgos conceptuales, factores de riesgo y de protección. Los resultados indican que la ideación suicida es multidimensional, influida por variables psicológicas como depresión, ansiedad y trastornos de personalidad, así como por factores sociales y contextuales, incluyendo violencia escolar, consumo de sustancias, aislamiento familiar y desigualdad socioeconómica. Se evidencian diferencias contextuales: en España se prioriza la evaluación precisa y la conceptualización del fenómeno, mientras que en América Latina se destacan los factores socioeconómicos y familiares.

Palabras clave: ideación suicida, adolescencia, jóvenes, factores de riesgo, prevención

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the scientific literature related to suicidal ideation, including findings regarding its definition, risk factors, and key prevention and intervention strategies from the Spanish and Latin American contexts. A systematic review using PRISMA 2020 criteria was used as a methodology, applying a mixed approach that integrated qualitative and quantitative analyses to examine conceptual findings, risk factors, and protective factors. The results indicate that suicidal ideation is multidimensional, influenced by psychological variables such as depression, anxiety, and personality disorders, as well as by social and contextual factors, including school

violence, substance use, family isolation, and socioeconomic inequality. Contextual differences are evident: in Spain, priority is given to the precise assessment and conceptualization of the phenomenon, while in Latin America, socioeconomic and family factors are emphasized.

Keywords: suicidal ideation, adolescence, youth, risk factors, prevention

Recibido:03/09/2025

Aceptado: 15/12/2025

INTRODUCCIÓN

El suicidio constituye un fenómeno complejo y multifactorial que representa un serio problema de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019, citado en Gabilondo, 2020)) estima que cada año más de 700.000 personas fallecen por esta causa, siendo una de las principales entre la población joven de 15 a 29 años. Dentro de este fenómeno, la idea suicida ocupa un lugar central, pues constituye la manifestación cognitiva y emocional previa a la conducta suicida, abarcando pensamientos, planes o deseos de autoinfligirse daño con la intención de acabar con la propia vida (Vargas, 2023) . En consecuencia, el estudio de la ideación suicida cobra relevancia en las últimas décadas pues permite comprender los procesos psicológicos y sociales que anteceden al acto suicida, favoreciendo la implementación de estrategias de prevención y detección temprana.

La literatura científica resalta que la idea suicida no se manifiesta de forma homogénea, sino que varía en intensidad, frecuencia y duración, pudiendo transitar desde pensamientos pasivos sobre la muerte hasta la planificación activa del acto suicida (Vera, 2021). Entre los factores asociados se incluyen variables psicológicas, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad y el consumo de sustancias; factores sociales, tales como el aislamiento, la violencia intrafamiliar o la falta de redes de apoyo; y determinantes estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación (Rufino, 2024). Esta multiplicidad de influencias confirma la necesidad de un abordaje interdisciplinario en el análisis del fenómeno.

En el ámbito clínico y epidemiológico, la ideación suicida se reconoce como un predictor significativo de la tentativa suicida y del suicidio consumado (Soto, 2023) . Sin embargo, diversos estudios advierten que muchas personas con ideas suicidas no buscan ayuda profesional, lo que plantea un reto adicional en la identificación de poblaciones de riesgo, es por ello que la detección temprana de estos pensamientos constituye una herramienta esencial para los profesionales de la salud mental, (González, 2025)

En este contexto, el presente artículo se orienta a revisar la literatura científica sobre la ideación suicida, integrando los hallazgos más recientes en torno a su definición, los factores de riesgo y protección que la condicionan, así como las principales estrategias de prevención e intervención. La relevancia del estudio está dada a ofrecer a investigadores y profesionales de la psicología, la psiquiatría, la educación y la salud pública, herramientas útiles para comprender mejor este fenómeno y para atender con mayor sensibilidad a las personas en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, abordar la ideación suicida implica reconocer que se trata de un fenómeno complejo, influido no solo por aspectos individuales, sino también por factores familiares, sociales y culturales. Comprender esta realidad exige superar miradas reduccionistas y construir un marco de análisis integral que conecte la investigación científica con acciones prácticas de prevención e intervención. De este modo, la revisión muestra la evidencia existente en aras de abrir el camino hacia un enfoque multidisciplinario que favorezca la detección temprana, la atención oportuna y el fortalecimiento de políticas públicas en salud mental.

MARCO TEÓRICO

La ideación suicida constituye un fenómeno complejo que ha sido abordado desde múltiples países y disciplinas, incluyendo la psicología, la psiquiatría y la sociología. Para poder comprender a profundidad, se requiere de hacer un análisis minucioso de los diferentes procesos que actúan sobre ella, desde procesos cognitivos y emocionales individuales hasta las influencias sociales, culturales y económicas que moldean la aparición de estos pensamientos. Este marco teórico busca ofrecer una visión integral de la ideación suicida, destacando sus definiciones, factores asociados, manifestaciones en diferentes contextos, así como su relevancia como predictor de conductas suicidas.

Conceptualización de la ideación suicida

A nivel mundial y específicamente en España, la ideación suicida es entendida como la presencia de pensamientos persistentes sobre autolesionarse o acabar con la propia vida,

constituye la primera etapa en el continuum del comportamiento suicida (Layrón, 2022). A lineado con lo anterior, otro autor español, Carrasco, (2022) subraya que la ideación no debe entenderse como un fenómeno estático, sino como un espectro que transita desde pensamientos pasajeros hasta la elaboración de planes estructurados para consumir el acto. Mientras que en Perú, Vera, (2021) amplía esta mirada al enfatizar que la ideación suicida, más allá de su carácter cognitivo, también implica una profunda carga emocional que refleja el sufrimiento subjetivo de la persona

Factores psicológicos y sociales asociados

La literatura coincide en señalar que la ideación suicida está condicionada por múltiples factores individuales y sociales, al respecto se analiza lo planteado por Vera, (2021) quien afirma que la frecuencia e intensidad de los pensamientos suicidas dependen de la interacción de variables emocionales como la depresión y la ansiedad, con factores externos tales como el aislamiento social o la falta de apoyo familiar. En este sentido Rufino, (2024) advierte que la presencia de trastornos de personalidad y el consumo de sustancias actúan como desencadenantes que aumentan el riesgo de ideación. Estos hallazgos permiten comprender el carácter multifactorial del fenómeno, donde lo psicológico, lo social y lo estructural se entrelazan en un entramado complejo.

Perspectiva latinoamericana

Desde una perspectiva latinoamericana, diferentes investigaciones han resaltado que la ideación suicida debe analizarse como un síntoma clínico y también como un fenómeno psicosocial profundamente influido por el contexto cultural, económico y familiar Ugarte, (2024) en el contexto chileno, sostiene que los patrones familiares y las condiciones económicas influyen directamente en la aparición de pensamientos suicidas, mientras que Martínez & Huaraca, (2024) en Ecuador, enmarcan el peso del entorno comunitario en la protección o vulnerabilidad de los jóvenes.

En países como México García, (2024) encontró una relación significativa entre ideación suicida, violencia escolar y consumo de alcohol, lo que muestra la importancia del ámbito educativo en la detección temprana, mientras que en Colombia, León & Eduardo, (2024) destacan que la desigualdad social y la falta de redes de apoyo comunitarias son factores determinantes. En Perú, Gonzáles & Romero, (2025) evidencian la incidencia del acoso escolar y la discriminación como precipitantes de ideación suicida en adolescentes. Estos aportes permiten sostener que la ideación suicida en América Latina se encuentra profundamente atravesada por condiciones sociales y estructurales que deben considerarse en toda estrategia de intervención.

Adicionalmente, diversos estudios recientes en la región latinoamericana han resaltado la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la aparición y mantenimiento de la ideación suicida. Según Miranda & Zhunio, (2024), la exposición constante a contenidos relacionados con suicidio o conductas autolesivas puede actuar como un factor de contagio, especialmente en adolescentes y jóvenes. Este hallazgo enfatiza la necesidad de estrategias de prevención digital que eduquen sobre el uso responsable de estas plataformas y promuevan espacios virtuales de apoyo emocional.

Otro elemento relevante es el papel de la resiliencia y los factores protectores en la mitigación de la ideación suicida. El estudio de Ilbay, (2025) indica que la presencia de vínculos familiares sólidos, habilidades sociales desarrolladas y acceso a programas de apoyo psicosocial disminuyen significativamente la probabilidad de que los pensamientos suicidas progresen hacia conductas autolesivas. Este enfoque fortalece la perspectiva preventiva, destacando que la intervención debe centrarse en la detección de riesgo y, a su vez en la potenciación de recursos personales y comunitarios que favorezcan el bienestar emocional.

La ideación suicida como predictor de conducta suicida

Diversos autores coinciden en que la ideación suicida constituye uno de los predictores más significativos de la tentativa y del suicidio consumado (Soto, 2023). Sin embargo, González, (2025) advierte que, pese a su relevancia clínica, muchas personas que experimentan estos pensamientos no buscan ayuda profesional, lo que dificulta su identificación y atención oportuna. En este punto, la investigación de Gabilondo, (2020) señala la necesidad de fortalecer los sistemas de salud mental con programas de prevención primaria que prioricen la detección temprana en poblaciones de riesgo.

En síntesis, la ideación suicida aquí analizada como principal variable del estudio, se configura como un fenómeno multidimensional, influido por factores psicológicos, sociales, culturales y tecnológicos. Su comprensión requiere un abordaje integral que contemple tanto la prevención y detección temprana como la promoción de factores protectores y la atención del contexto social. Este marco teórico evidencia que cualquier estrategia de intervención debe ser holística, considerando la interacción de variables individuales y colectivas, para reducir la incidencia de conductas suicidas y promover el bienestar emocional de las poblaciones vulnerables.

METODOLOGÍA

El presente artículo corresponde a una revisión sistemática de la literatura científica, orientada a identificar, analizar y sintetizar la evidencia disponible sobre la ideación suicida, con especial atención a su prevalencia, evolución temporal y a la importancia de intervenciones oportunas. Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos de alto impacto, complementada con literatura académica relevante como tesis y libros especializados. Se incluyeron estudios empíricos y revisiones que abordaran de manera directa la ideación suicida en población adolescente o en jóvenes en etapa de juventud temprana y se tomaron en cuenta las regiones de España y Latinoamérica.

El proceso de selección de los artículos se desarrolló en varias fases. En la primera etapa, se recopilaron los documentos identificados mediante las estrategias de búsqueda y se almacenaron en formato PDF en carpetas organizadas por cada categoría de búsqueda. Posteriormente, estos archivos fueron sistematizados en una matriz de datos en Microsoft Excel, lo que permitió organizar la información de manera estructurada y facilitar la clasificación de los estudios.

La selección de títulos y resúmenes se llevó a cabo de forma independiente por la autora, a fin de garantizar imparcialidad en la evaluación de la pertinencia de cada documento. Como criterios de inclusión se analizó que las publicaciones fueron de los últimos 5 años, de acceso abierto, de las regiones seleccionadas y que abordaran la idea suicida desde diferentes ámbitos, en consecuencia, los estudios que no cumplían con los criterios de inclusión fueron excluidos para garantizar la transparencia, exhaustividad y trazabilidad del proceso de revisión.

Finalmente, el análisis de los estudios seleccionados se realizó bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos. El análisis cualitativo permitió examinar en profundidad los hallazgos conceptuales, teóricos y contextuales de la literatura, mientras que el análisis cuantitativo posibilitó comparar datos de prevalencia, tendencias temporales y factores de riesgo reportados en los distintos estudios, así como agruparlos por años y países. La metodología adoptada se ajusta a las directrices internacionales para revisiones sistemáticas de literatura (PRISMA, 2020 citada en Page et al., 2021) lo que garantiza la rigurosidad científica en la recopilación, selección y análisis de la información.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para organizar los hallazgos de la literatura revisada sobre ideación suicida, se elaboró una tabla que sintetiza los estudios más relevantes en términos de autor, año, país y principales resultados. La tabla permite identificar patrones comunes en la definición del fenómeno, los factores de riesgo y protección, así como las estrategias de prevención e intervención aplicadas en distintos contextos, especialmente en América Latina y España.

Tabla 1. Síntesis de los 15 estudios seleccionados y revisados

Autor	Año	País	Hallazgos
Carrasco, J. L. O.	2022	España	Conceptualiza la ideación suicida como un espectro de pensamientos desde lo pasajero hasta planes estructurados; destaca la importancia de una evaluación precisa.
Gabilondo, A.	2020	España	Revisión del modelo OMS sobre prevención del suicidio; enfatiza la necesidad de fortalecer sistemas de salud mental y detección temprana.
García Rodríguez, D. M.	2024	México	Tamizaje de riesgo suicida en adolescentes; identifica factores de vulnerabilidad como violencia escolar y consumo de alcohol.
González Díaz, E.	2025	España	Analiza factores de riesgo y estrategias de prevención en jóvenes; resalta el papel de la intervención educativa y comunitaria.
González, P. S. B., & Romero, R. A. I.	2025	Perú	Estudia trayectorias de acceso a servicios de salud mental en jóvenes universitarias; evidencias barreras de acceso y vulnerabilidad emocional.
Ilbay Sinaluisa, W. A.	2025	Ecuador	Examina el clima social familiar y su relación con ideación suicida en niños y adolescentes; subraya la importancia de la cohesión familiar como factor protector.
Layrón Folgado, J. E.	2022	España	Estudio longitudinal con técnicas de evaluación ecológica momentánea; identifica fluctuaciones temporales en la ideación suicida en estudiantes universitarios.

León, A., & Eduardo, O.	2024	Colombia	Problemas psicosociales durante COVID-19 afectaron la salud mental; la desigualdad social y falta de redes de apoyo incrementaron riesgos de ideación.
Martínez Mena, M. M., & Huaraca Urquiza, M. C.	2024	Ecuador	Factores de riesgo en adolescentes; destacan depresión, ansiedad, acoso escolar y falta de apoyo familiar como desencadenantes de ideación suicida.
Miranda Yáñez, V., & Zhunio Morocho, M.	2024	Ecuador	Analiza conductas autolesivas no suicidas; resalta comorbilidad con ideación suicida y factores de riesgo psicosocial.
Rufino Fernández, M. D.	2024	Perú	Revisión de factores de riesgo de trastornos de ansiedad; vincula ansiedad y vulnerabilidad a ideación suicida en adultos.
Soto Salcedo, A. G.	2023	España	Relaciona conducta suicida con factores psicosociales en jóvenes; enfatiza prevención y programas de intervención comunitaria.
Ugarte Santos, D. A.	2024	Chile	Analiza tratamiento de intentos suicidas en urgencias; destaca integralidad en la atención y seguimiento post-evento.
Vargas Hurtado, F. Y.	2023	Perú	Estudia relación entre ideación suicida y resiliencia en estudiantes de secundaria; identifica resiliencia como factor protector relevante.
Vera González, T. D.	2021	Chile	Experiencia de psicoterapeutas frente al riesgo suicida; resalta la carga emocional del profesional y la necesidad de estrategias de apoyo terapéutico.

Fuente: Elaborado por la autora

Análisis cualitativo de los resultados

La revisión de la literatura científica reciente muestra un consenso sobre la complejidad y multidimensionalidad de la ideación suicida. Carrasco, (2022) conceptualiza el fenómeno como un espectro de pensamientos, mientras que Layrón, (2022) evidencia su naturaleza dinámica y fluctuante en estudiantes universitarios. Estos hallazgos subrayan la necesidad de evaluaciones continuas para la identificación temprana del riesgo.

Respecto a los factores de riesgo, los estudios destacan la interacción de variables psicológicas, sociales y contextuales. La depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad se identifican como desencadenantes importantes (Vera, 2021; Rufino, 2024; Martínez & Huaraca, 2024). Adicionalmente, factores sociales como violencia escolar, consumo de sustancias, aislamiento familiar y desigualdad social incrementan la vulnerabilidad (García, 2024; González y Romero 2025). Estos hallazgos muestran que el contexto cultural y comunitario, especialmente en América Latina, modula significativamente la aparición de la ideación suicida.

En cuanto a los factores de protección, varios estudios resaltan la resiliencia y la cohesión familiar como elementos clave que reducen la probabilidad de progresión hacia conductas autolesivas (Vargas Hurtado, 2023; Ilbay Sinaluisa, 2025). La implementación de programas psicosociales que fortalezcan habilidades de afrontamiento y redes de apoyo comunitarias se presenta como una estrategia efectiva para prevenir la ideación suicida, especialmente en adolescentes y jóvenes universitarios (Soto, 2023; Ugarte Santos, 2024).

Comparación entre países y contextos

Los hallazgos muestran diferencias interesantes entre países. En España, los estudios enfatizan la conceptualización y la evaluación precisa de la ideación (Carrasco, 2022; Layrón, 2022; Gabilondo, 2020), mientras que en América Latina el foco se centra en los factores socioeconómicos, familiares y escolares que influyen en la aparición de ideación suicida (García, 2024; León & Eduardo, 2024; González & Romero, 2025). Esto indica que, si bien la ideación suicida es un fenómeno universal, los contextos culturales y estructurales condicionan la forma en que se manifiesta y se aborda.

Interacción entre factores de riesgo y protección

Los estudios revisados evidencian que los factores de riesgo no actúan de manera aislada. Por ejemplo, la depresión y ansiedad pueden intensificarse en contextos de violencia escolar o aislamiento familiar (Martínez & Huaraca, 2024; García, 2024). De manera complementaria, la resiliencia, la cohesión familiar y el acceso a redes de apoyo

funcionan como moduladores que pueden reducir la vulnerabilidad, incluso ante múltiples riesgos concurrentes (Vargas, 2023; Ilbay, 2025). Esta interacción resalta la importancia de enfoques integrales que consideren simultáneamente riesgos y factores protectores.

Implicaciones para estrategias preventivas y detección temprana

La revisión evidencia la necesidad de estrategias preventivas que integren la evaluación psicológica, la intervención educativa y la atención comunitaria. La formación de profesionales de salud mental y la implementación de programas escolares de tamizaje se presentan como herramientas fundamentales para la detección temprana (Gabilondo, 2020; González, 2025; García, 2024). Además, la atención a contextos culturales y socioeconómicos permite diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a la realidad de cada población, incrementando la probabilidad de éxito en la prevención de la ideación suicida.

Resumiendo, los resultados, los hallazgos derivados de la revisión, muestran que la ideación suicida es un fenómeno multidimensional, influido por factores individuales, familiares, sociales y culturales. Su comprensión requiere estrategias preventivas y de intervención que integren educación, fortalecimiento de redes de apoyo, atención clínica y promoción de resiliencia, especialmente en contextos latinoamericanos con alta vulnerabilidad social.

DISCUSIÓN

La presente revisión de la literatura evidencia que la ideación suicida constituye un fenómeno complejo y multifactorial, cuya comprensión requiere un abordaje integral que considere factores psicológicos, sociales, familiares y culturales. Los hallazgos muestran que, aunque existe un consenso conceptual sobre la ideación como un espectro de pensamientos desde lo pasajero hasta planes estructurados, coincidiendo con (Carrasco, 2022), su manifestación y riesgo de progresión hacia conductas suicidas dependen de una interacción dinámica de múltiples variables, tal como lo evidencia el estudio longitudinal de (Layrón, 2022). Esto confirma que la ideación suicida emerge como un proceso fluctuante que requiere monitoreo constante, especialmente en poblaciones vulnerables como adolescentes y jóvenes universitarios.

En relación con los factores de riesgo, los estudios revisados muestran convergencia en cuanto a la influencia de variables emocionales y psicológicas como depresión, ansiedad

y trastornos de personalidad tal como lo analizan (Vera, 2021; Martínez & Huaraca, 2024). Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que indican que la presencia de estas condiciones aumenta significativamente la probabilidad de ideación suicida. Además, los factores sociales, incluyendo violencia escolar, consumo de sustancias, aislamiento familiar y desigualdad social, emergen como elementos determinantes en la aparición y mantenimiento de la ideación y aquí se coincide con (León & Eduardo, 2024; García Rodríguez, 2024). La evidencia sugiere que, en contextos latinoamericanos, donde la desigualdad y la violencia pueden ser más prevalentes, estos factores sociales tienen un impacto particularmente relevante, reforzando la necesidad de intervenciones contextualizadas y culturalmente sensibles.

Por otro lado, la literatura revisada también subraya la importancia de los factores de protección, destacando la resiliencia y la cohesión familiar como elementos capaces de disminuir la probabilidad de progresión hacia conductas autolesivas (Vargas, 2023). La promoción de estas variables protectoras, junto con programas psicosociales que fortalezcan habilidades de afrontamiento y redes de apoyo comunitarias, se presenta como una estrategia efectiva para prevenir la ideación suicida, especialmente en adolescentes y jóvenes universitarios como analiza (Soto, 2023). Esto coincide con la literatura internacional, que sugiere que la intervención temprana y la potenciación de recursos personales y familiares son cruciales para reducir la vulnerabilidad ante la ideación y el comportamiento suicida.

En cuanto a las estrategias de prevención e intervención, se observa un consenso sobre la necesidad de un enfoque integral que combine detección temprana, atención clínica especializada y acciones educativas y comunitarias, asumiendo lo planteado por (Gabilondo, 2020). La evidencia indica que la intervención efectiva no se limita a la atención individual, sino que debe contemplar también el fortalecimiento de entornos escolares y comunitarios, así como la capacitación de profesionales en salud mental, dado que la carga emocional asociada al manejo de casos de riesgo es considerable (Vera, 2021). Esta perspectiva integral es coherente para la propuesta de modelos de prevención primaria, que enfatizan la importancia de abordar simultáneamente factores de riesgo y de protección.

Asimismo, los estudios revisados destacan la importancia del contexto socio-cultural en la ideación suicida tal y como lo analizan (León & Eduardo, 2024), ellos muestran cómo la pandemia de COVID-19 exacerbó problemas psicosociales y aumentó la vulnerabilidad de los jóvenes en Colombia, mientras que (González & Romero, 2025) evidencian que

las barreras de acceso a servicios de salud mental en Perú limitan la protección de jóvenes universitarios frente a la ideación suicida. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de políticas públicas que fortalezcan los sistemas de salud mental y también reduzcan desigualdades estructurales promoviendo el acceso equitativo a programas preventivos y de atención.

En síntesis, la discusión de los hallazgos sugiere que la ideación suicida es un fenómeno que emerge de la interacción compleja entre factores individuales y contextuales, y que su abordaje requiere estrategias integrales, preventivas y de intervención. El estudio evidencia que, mientras los factores de riesgo pueden aumentar significativamente la probabilidad de ideación y conducta suicida, la presencia de factores de protección, resiliencia, cohesión familiar y apoyo comunitario pueden mitigar estos efectos. Este conocimiento resulta útil para orientar el diseño de programas de prevención y políticas públicas enfocadas en la salud mental, particularmente en contextos latinoamericanos donde la vulnerabilidad social puede ser elevada.

Finalmente, los hallazgos revisados enfatizan la necesidad de enfoques diferenciados según población y contexto. La ideación suicida en adolescentes y jóvenes universitarios requiere atención específica, que combine evaluación psicológica continua, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acceso a redes de apoyo familiares y comunitarias. Asimismo, la formación de profesionales en salud mental y la promoción de estrategias de prevención integral se presentan como componentes críticos para reducir la incidencia de ideación suicida y mejorar el bienestar emocional de las poblaciones vulnerables.

CONCLUSIONES

La ideación suicida es un fenómeno dinámico y multidimensional que varía en intensidad y duración, desde pensamientos pasajeros hasta planes estructurados de autolesión. Su comprensión requiere un enfoque integral que considere factores psicológicos, sociales, familiares y culturales.

Los factores de riesgo más relevantes identificados incluyen depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, violencia escolar, consumo de sustancias, aislamiento familiar y desigualdad social. Estos factores interactúan entre sí, potenciando la vulnerabilidad ante la ideación suicida.

La resiliencia, la cohesión familiar y el acceso a redes de apoyo comunitarias se constituyen como factores protectores que reducen la probabilidad de progresión hacia conductas autolesivas, resaltando la importancia de promover recursos personales y sociales en poblaciones vulnerables.

Las estrategias de prevención e intervención más efectivas son aquellas que integran detección temprana, programas educativos y comunitarios, atención clínica especializada y formación de profesionales de salud mental, con adaptaciones culturales y contextuales según la población.

En América Latina, el contexto socioeconómico y cultural juega un papel determinante en la aparición de la ideación suicida y en la efectividad de las intervenciones, por lo que cualquier estrategia preventiva debe considerar estas dimensiones para lograr un impacto real y sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrasco, J. L. O. (2022). *Ideación suicida: Conceptualización y aspectos de la medida* (Vol. 376). Universidad Almería. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=z3hgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=La+ideaci%C3%B3n+suicida+ha+sido+conceptualizada+en+la+literatura+como+&ots=i0gCKmE7Hh&sig=DmxtHoGjm24GtRgW3m4i3QRSBgc>
- Gabilondo, A. (2020). Prevención del suicidio, revisión del modelo OMS y reflexión sobre su desarrollo en España. Informe SESPAS 2020. *Gaceta Sanitaria*, 34, 27-33. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301400>
- García Rodríguez, D. M. (2024). *Tamizaje de riesgo suicida en adolescentes inscritos al programa integrado de salud en escuelas de la Unidad de Medicina Familiar No. 10 de la OOAD Aguascalientes*. <http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/3137>
- Gonzalez Diaz, E. (2025). « *El suicidio en los jóvenes: Factores de riesgo y prevención*». <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/41901/%22E1%20suicidio%20en%20los%20jovenes%20factores%20de%20riesgo%20y%20prevencion%22..pdf?sequence=1>
- GONZALEZ, P. S. B., & ROMERO, R. A. I. (2025). Más allá de las cifras: Trayectorias de las jóvenes universitarias en el acceso a servicios de salud mental. *Escuela de*

- Posgrado Víctor Alzamora Castro, 213437-213437.
<https://duict.upch.edu.pe/revisión-tesis/index.php/EPG/article/download/842/248>
- Ilbay Sinaluisa, W. A. (2025). *Clima social familiar e ideación suicida en niños y adolescentes*. [B.S. thesis, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo].
<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14648>
- Layrón Folgado, J. E. (2022). *Estudio longitudinal del riesgo de suicidio con técnicas de evaluación ecológica momentánea en estudiantes universitarios españoles* [PhD Thesis]. <https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/2704>
- León, A., & Eduardo, O. (2024). *Problemáticas psicosociales que afectaron la salud mental en las comunidades de América Latina en tiempos del COVID - 19: Una mirada desde la diversidad*. <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/67909>
- Martínez Mena, M. M., & Huaraca Urquiza, M. C. (2024). *Factores de riesgo en la ideación suicida en estudiantes adolescentes*. [B.S. thesis, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13115>
- Miranda Yáñez, V., & Zhunio Morocho, M. (2024). *Factores de riesgo de las conductas autolesivas no suicidas en adolescentes*.
<https://dspace.ucacue.edu.ec/items/c3c07027-a1f0-4259-afc7-9cb39757f369>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista española de cardiología*, 74(9), 790-799.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893221002748>
- Rufino Fernández, M. D. (2024). *Factores de riesgo asociados a los trastornos de ansiedad en personas adultas: Una revisión bibliográfica*.
<https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/14305>
- Soto Salcedo, A. G. (2023a). *La conducta suicida y su relación con factores psicosociales vinculados a la salud mental, en población juvenil chilena. Un análisis para la generación de programas de prevención*.
<https://helvia.uco.es/handle/10396/26136>
- Soto Salcedo, A. G. (2023b). *La conducta suicida y su relación con factores psicosociales vinculados a la salud mental, en población juvenil chilena. Un análisis para la generación de programas de prevención*.
<https://helvia.uco.es/handle/10396/26136>

- Soto Salcedo, A. G. (2023c). *La conducta suicida y su relación con factores psicosociales vinculados a la salud mental, en población juvenil chilena. Un análisis para la generación de programas de prevención.*
<https://helvia.uco.es/handle/10396/26136>
- Ugarte Santos, D. A. (2024). *Exploración del tratamiento del intento suicida en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Temuco desde la perspectiva de la integralidad.*
<https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/204187/AFE%20David%20Ugarte.pdf?sequence=1>
- Vargas Hurtado, F. Y. (2023). *Ideación suicida y resiliencia en los estudiantes de cuarto de secundaria de dos instituciones educativas emblemáticas de Tacna, 2022.*
<https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/3076>
- Vera González, T. D. (2021). *Experiencia emocional de psicoterapeutas frente al riesgo suicida de sus pacientes: Implicancias para la psicoterapia.*
<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/184180>

Declaración de Conflicto de interés

La autora declara que no existe conflicto de interés